

МЕДИАПЕДАГОГИКА – ОҚЫТЫҰ УСЫЛЫ СЫПАТЫНДА

Қ.Кеңесбаев

оқытыушы

Г.Құлмуратова

студент

Некис инновация институты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10925126>

Өткен әсирдің 60-жылларында раўажланған мәмлекетлердің (Уллы Британия, АҚШ, Австралия, Канада, Франция, Германия сыяқлы) педагогика тараўында өзине тән бағдар – медиатәлим қәлиплесип, оның тийкарғы мақсети оқыушы хәм студентлерге медиамәденият дүнясына масласыу, ғалаба хабар қураллары тилин үйрениу, медиатекстлерди анализ етиу хәм саралаудан ибарат еди. ЮНЕСКО хұжжетлеринде жазылыуынша [1] медиатәлим, яғный media education, «заманагөй ғалаба хабар қуралларын теориялық хәм әмелий тәрептен түсиниу» болып, педагогикалық теорияның өзине тән бир бөлеги есапланады. Ең дәслеп медиатәлимди ғалаба хабар қуралларынан пайдаланыу түсинигин анықлап алыуымыз лазым. Ғалаба хабар қураллары (ҒХҚ) текстлерин анализ етиу хәм мәлимлемени саралау көнликпелерин қәлиплестириу, мәлимлемеге саналы түрде жандасыу тиккелей медиатәлимнің тийкарын қураса, ҒХҚнан мәлимлеме алыу, оннан пайдаланыуды нәзерде тутады. Усы орында медиапедагогика медиатәлимнің бир бөлими есапланады, яғный медиатәлим методы болып, жасларға мәлимлемени саралау хәм анализ етиу жолларын үйретиуши бағдар, десек қәтелеспеймиз.

Билимлендириуде ҒХҚнан пайдаланыудың бир неше усыллары бар болып, олар төмендегише:

– интегралласқан жандасыу – бар болған оқыу пәнлери тийкарында мәлимлемени саралау, түсиниуге үйретиу хәм медиатекстлерди анализ ете алыу;

– факультатив жандасыу – бар болған тема бойынша факультативлер, дөгереклер, илимий конференциялар шөлкемлестириу;

– арнаўлы жандасыу – медиамәденият пенен байланыслы болған жаңа пән, арнаўлы курс киритиу;

Медиапедагогиканың мақсет хәм ўазыйпалары хәр түрли илимий мектептер тәрепине түрлише баян етилсе де, оларда улыўмалық көп. Булар төмендегилерден ибарат:

– медиаканаллар арқалы берилип атырған мәлимлемени қабыл етиу хәм оны қайта ислеуге үйретиу;

– сын пикирлерди раўажландырыў, берилип атырған хабардың түп мәнисин түсиниў, ҒХҚ тәрәпинен сананы басқарыўға болған урынысларға қарсы турыў;

– медиатәлимди мектепке шекемги, мектеп, орта арнаўлы, жоқары билимлендириў оқыў бағдарламаларына киритиў;

– хәр түрли техникалық қураллардан пайдаланған ҳалда зәрүр мәлимлемени табыў, қайта ислеў, узатыў хәм қабыл етиў көнликпелерин қәлиплестириў.

Заманагөй илиминде медиапедагогиканың еки бағдары ажыратып үйрениледи. Бул арнаўлы хәм интегралласқан усыллар болып, арнаўлы медиапедагогика билимлендириў системасында қосымша өз алдына пән яки курс болып оқытылады. Интегралласқан медиапедагогика билимлендириўде өтилетуғын пәнлерди ҒХҚ материалларынан пайдаланған ҳалда оқытылыўын өз ишине алады. Әдетте, ана тили яки шет тиллерин үйрениўде медиатекстлерден кең пайдаланылады. Бундай оқытыў усылы төмендеги талапларға әмел етиў арқалы билимлендириў нәтийжелилигин арттырыўға хызмет етеди:

– билиўге болған қызығыўшылықты күшейтсе;

– оқытыўшы хәм оқыўшының мүтәжликлерин қанаатландырса;

– пайдаланыўға қолай болса;

– тийкарғы оқыў бағдарламасына сүйенген ҳалда өтилсе [2].

Әлбетте, билимлендириў системасында заманагөй ҒХҚнан пайдаланыў педагог хәм студенттиң роли, оқыў процесиниң характери, оның усыллары хәм мазмунының өзгериўине алып келеди. Билимлендириў процесине заманагөй техникалық қуралларды киритиў, олардан пайдаланған ҳалда тәлимди алып барыў, әлбетте, ҒХҚда берилип атырған мәлимлемени визуал хәм текст арқалы қабыл етиўди жеңиллестиреди хәм жаслардың санасында узақ ўақыт сақланып қалыўына себеп болады. Усы орында оқыўшы хәм студентлердиң барлық сораўларына педагоглар жуўап бере алыўлары әҳмийетли. Бүгинги күнде айырым жағдайларда оқыўшы хәм студентлер тийкарынан мәлимлемени интернеттен алыўы, жасы үлкен оқытыўшылар болса интернеттен пайдаланбаўы яки жетерли дәрежеде пайдаланыўы нәтийжеде дүньяда болып атырған ўақыя-қәдийселерге өз пикирлерин толық жеткерип бере алмаслық жағдайлары ушыраспақта.

А.В.Федоров медиатәлимди «ҒХҚ материаллары жәрдемінде шахстың раўажланыў, сын пикирлеўди қәлиплестириў процеси» сыпатында көреді

[3]. Сырт ел дереклерінде медиапедагогика илимий бағдар сыпатында беріліп, медиа тийкарында тәлім хәм тәрбия менен шуғылланады. Бүгинги күнде медиапедагогика медиадидактика (билимлендириу процесине медиа функциялары хәм әхмийети машқалаларын үйрениу), медиатәрбия (тәрбия процесин ҒХҚда жәрияланып атырған материаллар тийкарында алып барыу), мәлимлеме-техникалық тәлім (медиа хәм илимий орталықта белсенди қатнасыу ушын медиакомпетенция хәм медиасананы қәлиплестириуға қаратылған қураллардан пайдалана алыу) [4]ти өз ишине алады.

Жуұмақлап айтқанда, медиапедагогика оқытуу хәм билимлендириу процесин эмперикалық изертлеуға тийкарланады хәм педагогика, педагогикалық психология, информатика, лингвистика илимлери менен тутас байланысly. Мәмлекетимизде бүгинги күнде медиапедагогиканы рауажландыруу үлкен әхмийетке ийе болып, оқытуушылардың медиапедагогика тийкарларын толық өзлестириулері келешекте медиатәлім нәтижелилигиниң артыуына тийкар жаратады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Федоров А.В. Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов // Педагогика. 2004. – №4. С.43.
2. Федоров А. В. Развитие медиаобразования на современном этапе // Инновации в образовании. 2007. – №3. С. 43.
3. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование // Альма Матер. Вестник высшей школы. 2001. – №11. С.16.
4. <http://de.wikipedia.org/wiki/Medienpadagogik>

